

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТУРЛИ ЖОЙЛАРИДАН ҚАЗИБ
ЧИҚАРИЛГАН НЕФТЛАР ТАРКИБИДАГИ НАФТЕН
КИСЛОТЛАРИНИ ТАТҚИҚ ҚИЛИШ.**

Б.Н.Хамидов

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти
нефт ва газ кимёси лаборатория мудири,

М.Ю.Исмоилов

ФарДУ кимё кафедраси доценти,

Мирзаходжаева Назокат

Фарғона политехника институти ассистенти.

Нематов Асилбек

Фарғона политехника институти.

Кимё ва кимёвий технология факультети

Кимё технология кафедраси 76-19 КТ гуруҳи талабаси

Нефт таркибида парафин, нафтен ва ароматик углеводородлар бўлади, углерод 82—87%, водород —11,5—14,5%, олтингугурт 0,1—5,5%ни ташкил этади. Бундан ташқари, ванадий, никел, калсий, магний, темир, алюминий, кремний, натрий каби 20 дан ортиқ элементлар, 5% гача ҳар хил аралашмалар — нафтен кислоталар, асфалт-смола моддалар, меркаптанлар, водород сульфид, тиофен ва тиофанлар, дисульфидлар, пиридин, пиперидин ва бошқа мавжуд. Нефт таркибидаги олтингугурт миқдориға қараб кам олтингугуртли (0,6% гача), олтингугуртли (0,6—1,8%) ва кўп олтингугуртли (1,8%дан ортиқ) синфларга бўлинади [1,2].

Ҳозирги вақтда нефтлардан занжирида 25 та углерод атомигача бўлган нормал тузилишли барча кислоталар ажратиб олинган. Нефт фракцияларининг қайнаш ҳарорати ошиши билан уларда асосий занжирида иккита ва ундан ортиқ метил гуруҳларини сақлаган тармоқланган тузилишли алифатик кислоталар

пайдо бўлади. Изопреноид тузилишли кислоталар полиметилалмашган алифатик кислоталарнинг энг диққатга сазовор гуруҳларидан бўлиб ҳисобланади.

Алифатик кислоталарнинг тузилиши худди ўша фракциялардаги алифатик углеводородларнинг тузилиши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ўхшаш қонунлар билан ўзгаради. Алициклик кислоталар нафтен асосли нефтлар учун айниқса хосдир. Уларнинг миқдори турли нефтларда 0,03 дан 3,0 % гача ўзгаради. Нефтларда молекуласида 1–дан 5–гача полиметилен ҳалқаларни сақлаган нафтен кислоталар аниқланган. Моно– ва бициклонафтен кислоталар асосан циклопентан ва циклогексан ҳалқаларидан тузилган. Карбоксил гуруҳи бевосита ҳалқанинг углерод атомида жойлашган ёки ундан бир ёки бир нечта метилен гуруҳлари билан ажратилган бўлиши мумкин. Полиметилен ҳалқаси биттадан ўртача метил ўринбосарларига эга бўлиши мумкин, бунда кўп ҳолларда ҳалқанинг битта углерод атоми иккита метил ўринбосарлари сақлаши мумкин (гем–алмашиниш). Полициклонафтен кислоталарда барча ҳалқалар яхлит системага туташган ҳамда ҳалқалар асосан олти аъзоли деб ҳисобланади.

2,6,10-триметилундекан кислота

3,7,11-триметилдодекан кислота

2,6,10,14-тетраметилпентан кислота

3,7,11,15-тетраметилгексадекан кислота

Туташмаган полиметил ҳалқали кислоталар тўғрисида маълумотлар мавжуд эмас. Трициклик нафтен кислоталар нефтдаги миқдори жиҳатидан моно ва бицикликларга қараганда анча кам бўлиб, нефтга ҳисобланганда уларнинг миқдори 0,05 % дан кам эмас. Тетрациклик нафтен кислоталарнинг миқдори камроқ, яъни 0,033 % ташкил қилади ва улар учун стероид тузилиш хосдир. Охирги вақтда қуйидаги турдаги бир нечта кислота идентификацияланган:

Пентациклик кислоталардан бирортаси якка (индивидуал) тарзда ажратиб олинмаган. Уларнинг тузилиши битумга ўхшаган жинслардан ажратиб олинган кислоталарнинг тузилишига ўхшайди (масалан, гопилсирка кислота):

Алифатик ва нафтен кислоталардан ташқари нефтлар таркибида турли хил ароматик кислоталар ва аралаш нафтен–ароматик тузилишли молекулалари қуйидаги тузилишга эга бўлган кислоталр мавжуд:

Бундан ташқари нефтнинг асфальт–смолали қисми асфальтоген кислоталарни сақлайди, бу бирикмалар таркибида кислороддан ташқари олтингугурт ва азот атомлари бор. Бу молекулаларнинг тузилиши ҳали тўлиқ аниқланмаган [3].

Ўзбекистоннинг турли жойларидан қазиб чиқарилган, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида қайта ишланадиган нефтларнинг тахлил қилинганда қуйидаги натижалар олинди.

1-жадвал.

Ўзбекистоннинг турли жойларидан қазиб чиқарилган, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида қайта ишланадиган нефтларнинг лаборатория тахлили.

№	Номланиши	Кўкдумол оқ нефт	Кумкол нефт	АО Асака нефт	Поп газоконден сат	Серный завод нефт
1	20 °С даги зичлиги, кг/м ³	849-858	810-841	847-858	754-759	860
2	Кислоталилиги, 100 см ³ нефтдаги КОН ни мг миқдори.	Ўўқ-2,6	2,54-3,7	Ўўқ-2,88	0,9-1,2	-

Кўкдумолоқ нефтда кислоталилиги 0 дан 2,6 гача, кумкол нефтда кислоталилиги 2,54 дан 3,7 гача, Асака нефтда кислоталилиги 0 дан 2,88 гача,

Поп газоконденсат нефтда кислоталилиги 0,9 дан 1,2 гача, Серный завод нефтда кислоталилиги 0 га тенглиги аниқланди [4,5]. (1-жадвал)

2-жадвал.

**Ўзбекистоннинг турли жойларидан қазиб чиқарилган, Фарғона
нефтни қайта ишлаш заводида қайта ишланадиган нефтларнинг
лаборатория тахлили.**

№	Номланиши	Асак а нефт ь	Шаги р нефть	Серны й завод нефть	Карау л Базар, нефть	Шурта н нефть	Қашкадар ё	Газл и нефт ь
1	20 °С даги зичлиги, кг/м ³	850	819	872	834	865	895	900
2	Кинематик қовушқоқлиги , сСт, 20 °С да 50 °С да	32 6,73	8,8 3,72	14,3 5,8	4,6 2,6	14,13 5,77	30,7 10,3	2,12 -
3	Кислоталилиг и, 100 см ³ ёқилғидаги КОН ни мг миқдори.	1,87	2,04	1,95	3,74	0,73	2,67	1,21

Асака нефтда кислоталилиги 1,87, Шагир нефтда кислоталилиги 2,04, Серный завод нефтда кислоталилиги 1,95, Караул Базар нефтда кислоталилиги 3,74, Шуртан нефтда кислоталилиги 0,73, Қашкадарё нефтда кислоталилиги 2,67, Газли нефтда кислоталилиги 1,21 га тенглиги аниқланди [6]. (2-жадвал)

Ўзмалойл нефтда кислоталилиги 1,51, Газли газоконденсатда кислоталилиги 1,59, Серный газоконденсатда кислоталилиги 2,24, Шуртан газоконденсатда кислоталилиги 2,07, Хаджабот газоконденсатда кислоталилиги

0,66, Поп газоконденсатда кислоталилиги 1,21, Поп нефтда кислоталилиги 2,37 га тенглиги тажрибалар асосида аниқланди [7]. (3-жадвал)

3-жадвал.

Ўзбекистоннинг турли жойларидан қазиб чиқарилган, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида қайта ишланадиган нефтларнинг лаборатория тахлили.

№	Номланиши	Ўзмалой л нефть	Газл и, г/к	Серны й, г/к	Шурта н, г/к	Хаджабо т, г/к	Поп , г/к	Поп, нефт ь
1	20 °С даги зичлиги, кг/м ³	900	773	730	744	770	745	857
2	Кислоталилиг и, 100 см ³ ёқилғидаги КОН ни мг микдори.	1,51	1,59	2,24	2,07	0,66	1,21	2,37
3	Кўмирланиш, %	4,27	-	-	-	-	-	3,15

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Исмоилов М.Ю., Мирзахужаева Н.Н., Алибоева Д.М. Сравнительная характеристика нефтей добываемых в Узбекистане // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11744>

2. Исмоилов М.Ю., Мирзаходжаева Н., Абдуллаева М.А. Использование смолы госсипол в качестве антиоксидантного соединения // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 4(85). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11631>

3. Б.Н.Ҳамидов, С.Ф.Фозилов, Ш.М.Сайдахмедов, Б.А.Мавланов. Нефт ва газ кимёси. Олий ўқув юртларининг талабалари учун дарслик. ТОШКЕНТ «МУҲАРРИР» – 2014 й. 598 бет.

4. М.Ю.Исмоилов, Саидахмедов Ш.М. Хамидов Б.Н. Иванов В.И. Иванов Г.Н. И-460 ПВ маркадаги мойига присадка плексол кўшиб, унинг қовушқоқлигини ошириш. Ўзбекистон нефт ва газ журнали. 2002. №2. 26-27 б.
5. Хамидов Б.Н., Исмоилов М.Ю., Тараян К.Л. Саидахмедов Ш.М. Графитли сурков мойи олиш технологиясини ишлаб чиқиш. Ўзбекистон нефт ва газ журнали. 2002. №3. 24-25 б.
6. М.Ю. Исмоилов, З.Сидикова, А.Рахимов, И.Жўраев. “Нефть таркибидаги олтингугуртли бирикмалар, уларни тозалаш усуллари”. ФДУ Хабарлар. Илмий журнал. Фарғона. 2007 №2, 20-24 б.
7. М.Ю.Исмоилов. Саноат чиқиндилари асосида графитли сурков мойи олиш ва уни ишлатиш хоссаларини ўрганиш. Ўзбекистон нефт ва газ журнали. 2014. №3. 62-65 б.